
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

**ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ**

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-404X

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ИБРАГИМОВА Малика Шавкатовна
Самарқанд давлат тиббиёт университети
“Реабилитология, спорт тиббиёти
ва халқ таботати”
кафедраси ассистенти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10879324>

БОЛАЛАР МИЯ ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖЛИГИ. ХАВФ ОМИЛЛАРИ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

АННОТАЦИЯ

Адабиётлар шарҳи болалар миЯ церебрал фалажлиги касаллиги ҳақидаги замонавий маълумотларни ўз ичига олади, у кенг тарқалган бўлиб, мультиомиллар этиологияси билан характерланади, патогенези қийин механизмга эга, унинг асоси эса нейромотор бузилишларни ташкил этиб, ҳаракатлар функциясини, мушаклар тонусини ва тана тузилиши ривожланишини издан чиқишига (бузилишига) олиб келади. Бу касалликка хос бўлган ҳаракатлар бузилиши сезувчанлик, идрок этиш, ҳамда иккиламчи - таянч-ҳаракат тизимидаги муаммоларни келтириб чиқаради.

Муаммонинг долзарблиги ва бу йўналишда олиб борилаётган илмий изланишларни ҳисобга олса, беморлар функционал фаоллигини тиклаш мақсадида замонавий жисмоний, ЛФК, кинезиотейплаш усулларини қўллаш билан ўтказиладиган реабилитацион чора-тадбирлар катта қизиқиш уйғотади.

Калит сўзлар: болалар миЯ церебрал фалазлиги, нейромотор бузилишлар, болалар ёши, кинезиотейплаш, реабилитация, ЛФК, таъсир этишни жисмоний усуллари, мушаклар тонуси, спастиклик, сезувчанлик.

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ. ФАКТОРЫ РИСКА, ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

В обзоре представлены современные данные о детском церебральном параличе, заболевании, которая является достаточно распространенным и характеризуется мультифакториальной этиологией, имеет сложный механизм патогенеза, основой которого является расстройства нейромоторного характера, результатом чего возникает нарушение двигательной функции, мышечного тонуса и осанки. Двигательные расстройства наиболее часто характерные для этой патологии сопровождаются нарушениями чувствительности, восприятия и развитием вторичных проблем – нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Учитывая актуальность и поводимые научные исследования в этом направлении большой интерес представляют реабилитационные мероприятия по восстановлению функциональной активности среди пациентов с использованием современных физических методов, ЛФК, кинезиотейпирование.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, нейромоторные расстройства, детский возраст, кинезиотейпирование, реабилитация, ЛФК, физические методы воздействия, мышечный тонус, спастичность, чувствительность.

CEREBRAL PALSY. RISK FACTORS, REHABILITATION FEATURES (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

The review presents current data on cerebral palsy, a disease that is quite common and characterized by multifactorial etiology, has a complex pathogenesis mechanism based on neuromotor disorders, resulting in impaired motor function, muscle tone and posture. Motor disorders most often characteristic of this pathology are accompanied by impaired sensitivity, perception and the development of secondary problems – disorders of the musculoskeletal system.

Given the relevance and ongoing scientific research in this area, rehabilitation measures to restore functional activity among patients using modern physical methods, physical therapy, kinesiotaping are of great interest.

Keywords: cerebral palsy, neuromotor disorders, childhood, kinesiotaping, rehabilitation, physical therapy, physical methods of exposure, muscle tone, spasticity, sensitivity.

Детский церебральный паралич (ДЦП) – представляет собой достаточно распространенное двигательное расстройство у детей, которое осложняется развитием инвалидности, из-за возникающих множественных нарушений.

ДЦП по определению – неврологическое не прогрессирующее заболевание, которое возникает из-за повреждения головного мозга (ГМ), его двигательных центров или путей, которые происходят до родов, во время или после них. ДЦП приводит к пожизненной инвалидности с нарушением моторных функций, обусловленных воздействием вирусных заболеваний (корь, грипп, парагрипп) с последующим развитием менингоэнцефалита; иногда может быть связано с возникающими кровоизлияниями в головной мозг при патологических, длительных, стремительных родах [3, 7, 21].

Первое описание ДЦП исторически осуществил в 1880г. английский хирург Уильям Литтл, после которого описанную форму ДЦП стали называть спастической диплегией, а само заболевание болезнью Литтла. Первые упоминания термина «церебральный паралич» были введены в 1897г. известным австрийским психиатром Зигмундом Фрейдом, который внес предложение по различиям форм ДЦП исходя из топографических признаков, т.е. по числу и наличию пораженных конечностей.

Этиология и причинные факторы развития ДЦП. Основными этиологическими факторами возникновения ДЦП считается множество причин, т.е. заболевание мозга полиэтиологическая, которая начинается в интра- и перинатальном периодах [1, 11, 13]. Существует множество причин: родовая травма с развитием кровоизлияния в ГМ, асфиксия плода, анемия, наличие эндокринных заболеваний у матери, внутриутробная инфекция, иммунологический конфликт при несовместимости матери и плода, развитие и тяжелое течение токсикозов у беременных, наследственная предрасположенность, наличие вредных

привычек, тяжелая экологическая обстановка с наличием радиационного воздействия либо вредных производств, вызывающих генетические мутации [2,16,29].

Специфичными для ДЦП являются следующие нарушения: снижение мышечного тонуса, либо его отсутствие; координаций движений и равновесия; выпрямительных рефлексов (статокинетические); патологические тонические рефлексy [4,21].

В настоящее время наиболее применимой среди клиницистов является классификация К.А. Семеновой, в которой выделяют следующие формы: 1. Спастическая диплегия – форма, при которой преимущественное поражение характерно для нижних конечностей; 2. Двойная гемиплегия – форма с наличием спастического тетрапареза с преобладанием поражений верхних конечностей, чем нижних; 3. Гемиплегия – поражение преимущественно локализуется на одной стороне туловища; 4. Гиперкинетическая форма – характеризуется отягощенными гиперкинезами; 5. Атонически-астатическая – данная форма характеризуется наличием пониженного мышечного тонуса; 6. Смешанная форма (таб. 1).

Таблица 1.

Классификация ДЦП (по К.А. Семёнова 1976):

Ранний возраст	Старший возраст
Спастические формы: - гемиплегия - диплегия - двусторонняя гемиплегия Дистоническая форма Гипотоническая форма	Спастические формы: - гемиплегия - диплегия - двусторонняя гемиплегия Гиперкинетическая форма Атаксическая форма Атонически-астатическая форма Смешанные формы: - спастико-атаксическая - спастико-гиперкинетическая - атактико-гиперкинетическая

Выделяют следующие стадии развития ДЦП:

- ранняя: до 4-5 месяцев;
- начальная резидуальная стадия: с 6 месяцев до 3 лет;
- поздняя резидуальная: старше 3 лет.

По локализации двигательных нарушений различают:

- моноплегическая – двигательные нарушения при этой форме характерны только на одной конечности;
- гемиплегическая – нарушения этой формы встречаются на одной стороне тела, при этом симптомы проявляются частично или полностью на двух конечностях;
- диплегическая – поражение двигательных нарушений на обеих верхних либо нижних конечностях;
- квадриплегическая – выраженные двигательные нарушения на всех четырех конечностях.

Характерными для всех форм ДЦП являются двигательные нарушения рефлекторного типа, т.е. движения имеются, но они не управляются больным, осуществляются компенсаторно с формированием двигательного стереотипа, нарушением координаторных движений, повышением мышечного тонуса.

Все эти проявления характеризуются следующими симптомами:

- спастичность – возникает в результате повышенного тонуса мышц;
- тремор – наличие дрожание конечностей, которые бывают не произвольными;
- атетоз – непроизвольные подёргивания с повышением размаха при движении конечностей;

- атаксия – нарушения равновесия у пациента;
- ригидность – чрезмерное напряжение мышц из-за повышенного их тонуса.

В зависимости от тяжести и времени возникновения патологии диагностировать ДЦП можно либо в период беременности матери или в процессе родов, либо после рождения ребенка.

Симптомокомплекс пациентов ДЦП достаточно разнообразный и может проявляться и видоизменяться с ростом и развитием ребенка. Начальные признаки, проявляющиеся с рождения являются следующие:

- наличие гипо- и гипертонуса мышц; задержка статомоторного развития;
- сохранение в течении длительного времени автоматизма спинальных рефлексов;
- возможные нарушения внешнего дыхания; проблемы со стулом, связанные с атонией кишечника;
- характерное поражение кожи с развитием нейродермита;
- нарушение питания, которые у грудничков характеризуются нарушением сосательных рефлексов, в более старшем возрасте жевание пищи, трудности глотательных рефлексов с наличием кашля, поперхивания при акте приема пищи, возможность нарушений вкуса; возникновение проблем с мочеиспусканием, наличие слюнотечения, которая связана с нарушением мышечного тонуса и двигательной активности мышц орофарингеальной зоны;
- характерная низкая двигательная активность ребенка, вплоть до неподвижности;
- частые падения в результате статокинетических нарушений и невозможности поддержания тела в вертикальном положении; наличие косоглазия, которая характерна для всех детей с наличием спастической формы вызванное патологическим гипертонусом глазодвигательных мышц;
- задержка развития слуховых, речевых реакций.

У многих пациентов в связи с гипер- / гиподисфункции мышечного тонуса отмечаются патологические синкинезии, развитие контрактур и деформаций, произвольные движения различными частями тела вследствие гиперкинеза.

Таким образом, основными проявлениями ДЦП являются выраженные двигательные нарушения, изменение в локомоторном аппарате вызывающих спазмы мышц нижних конечностей, развитие контрактуры, высокий мышечный тонус, сухожильные рефлекссы, снижение силы мышц и их работоспособности, деформации опорно-двигательного аппарата (ОДА) с нарушением координации движений, правильного стояния и ходьбы, активное развитие произвольных движений, синкинезий [5, 20].

Обычно эта патология вызывает нарушения психики с возникающими расстройствами функциональной активности черепно-мозговых нервов (ЧМН) и развитием клинических признаков, таких как нарушения слуха, зрения, косоглазие с прогрессированием бульбарных и псевдобульбарных расстройств [12, 27].

По международной классификации систем функционирования (ICF) развитие этой патологии оказывает непосредственное воздействие на структуры тела (конечности), функциональную активность организма (интеллект), виды деятельности (ходьба/стояние), участие (спорт). Возникающие недостатки функционального характера, обусловленные заболеванием, приводят к нарушению, ограничению функций и участие. Психомоторные нарушения при ДЦП приводят к развитию ограничения использования конечностей, параличу, трудностям при выполнении повседневной деятельности, зависимости от посторонних (родных, близких), снижению уровня качества жизни (КЖ). Это обуславливает необходимость проведения лечебных манипуляций на ранних этапах возникновения патологии.

Нарушения мышечного тонуса у пациентов ДЦП с раннего детства приводят к ограничению функциональных возможностей, что обуславливает затруднение самообслуживания, обучение навыкам передвижения, ходьбы, что требует использования

каких-либо средств, для обеспечения передвижения, способствуя формированию двигательного дефицита.

По мере прогрессирования возникают патологические рефлексy, нестабильность вертикального положения сформированием контрактур подвывихов и вывихов суставов верхних и нижних конечностей. Эти процессы объясняют формирование патологических установок и деформации. ДЦП характеризуется развитием нарушений мышечного тонуса по типу спастичности, ригидности, гипо- и дистонии наиболее характерным является развитие спастичности, обусловленное высоким тонусом мышц, причинными факторами которого являются поражения пирамидной системы головного мозга. Проявления клиники спастичности может быть в различных пределах – от болезненных мышечных спазмов до распространенных поражений, приводящих к развитию основной симптоматики геми-, пара- и тетрапарезом.

При центральном парезе у больных с ДЦП отмечается выраженная спастичность, при этом выраженная степень пареза спастичности мышц может облегчать поддержания тела вертикальном положении и ходьбу о её снижении способствует нарушению опорной функции. Лечение спастичности, в связи с этим, показано только лишь в тех случаях, когда она нарушает двигательные функции, определяя дискомфорт, затрудняя уход за больным [1].

Наличие спастичности обуславливает развитие вторичных изменений в мышечно-суставном аппарате, что ещё больше усиливает двигательные нарушения. В связи с этим возникающие мышечные сопротивления при её растяжении зависят не только от рефлекторного тонуса и напряжения мышц, но и от возникающих вторичных изменений – развитие фиброза, атрофии, контрактуры. Особенности развития спастических состояний при ДЦП проявляются наличием патологических тонических рефлексов, что проявляется при перемене положения тела; появления патологической синкинетической активности при выполнении произвольных движений; нарушения координации взаимодействия мышц синергистов и антогонистов; повышение рефлекторной возбудимости.

Особенностями спастичности при ДЦП являются то, что она сопровождается торможением спинальных рефлексов растяжения, с сохранением позотонических автоматизмов; тонус мышц прямо-пропорционален степени и скорости растяжения спазмированных мышц, при котором большое внимание на изменение тонуса оказывают постуральные рефлексy, активируемые за счёт изменения положения тела в пространстве.

Следует отметить, что спастичность оказывает негативное влияние на качество жизни больных ДЦП, приводя к тяжелым осложнениям со стороны опорно-двигательного аппарата, возникновению болевого синдрома, нарушениям энергетического обмена с усугублением инвалидизации. Всё это определяет тяжелый прогноз, а также усложняет процессы реабилитации пациентов. Ещё одним из осложнений, связанных с ДЦП, являются ортопедические обусловленные ростом и развитием ребенка прогрессированием и увеличением нагрузок на скелетно-мышечный аппарат, нарушений адекватной функции мышц, наличие спастического тонуса, нарушенного кровообращения вызывая отставания роста пораженных конечностей сформированием патологических поз и скелетных деформаций подрастающего пациента.

Искривление позвоночника, вывихи бедер, контрактуры в суставах – типичные проблемы для больных церебральным параличом. Часто скелетные и суставные деформации сопровождаются болями, из-за которых двигательная активность становится невозможной. Ортопедические осложнения желательно не допускать изначально, проводя их профилактику (средствами ЛФК, ортопедии и физиотерапии) массажами, физическими нагрузками и ортезированием; если деформации скелета сформировались – их коррекция проводится хирургическим путем.

Контроль за динамикой состояния опорно-двигательного аппарата растущего пациента проводят с помощью ежегодного рентгенологического контроля состояния суставов и, в первую очередь, тазобедренных, как наиболее подверженных вывихам и дистрофическим

процессам. При наличии вторичных скелетных деформаций программа восстановительного лечения пересматривается с учетом сопутствующей патологии, в частности, ограничивается нагрузка на суставы при наличии дисплазии или дистрофических изменений, на кости при наличии остеопороза (Novacheck, TF., 2007).

Самыми распространенными спастическими синдромами, приводящими к формированию деформаций в суставах и позвоночнике у пациентов с ДЦП, являются:

Трицепс-синдром или динамичный эквинус. При развитии эквинуса формируется ходьба на носках, коленный сустав находится в состоянии сгибания. Трицепс-синдром формируется при участии шейного симметричного тонического рефлекса. Наиболее часто он встречается при повышении тонуса в *m. triceps surae*. Повышен тонус в икроножной и камбаловидной мышцах, возможно участие подошвенных мышц.

Подошвенное сгибание стопы происходит при участии *m. triceps surae*, *m. tibialis posterior*, *m. plantaris*, *m. fl exor hallucis longus*, *m. fl exor digitorum longus*, *m. peroneus longus* и *m. peroneus brevis*.

Аддукторный спазм или аддукторный синдром. Этот, второй по частоте при ДЦП клинический синдром обусловлен спастической контрактурой приводящих мышц бедра (*m.adductor magnus*, *m. adductor longus*, *m. adductor brevis*, *m. gracilis* – при внутренней ротации бедра), необходимо также учитывать активность мышц – сгибателей голени (*m. semimembranosus* и *m. semitendinosus*), если спазм сопровождается сгибанием колена.

Особенности движения: бедра плотно соприкасаются, имеются перекрест на уровне бедер или коленных суставов, выраженная фронтальная неустойчивость, затруднен вынос ноги вперед при ходьбе, гиперлордоз в поясничном отделе, всегда слабость наружных мышц бедра, средней и малой ягодичной мышц. Как правило, аддукторный синдром сопровождается дисплазией тазобедренных суставов, иногда с подвывихом или вывихом головки бедренной кости, а также положительным симптомом Тренделенбурга. Наиболее часто встречается парез ягодичных мышц (антагонистов приводящей группы).

Hamstring-синдром. Это третий по частоте синдром при ДЦП, сопровождающийся повышением тонуса заднемедиальной группы мышц бедра (*m. semimembranosus*, *m.semitendinosus*, длинной головки *m. biceps femoris*), которые разгибают тазобедренный сустав, сгибают голень, осуществляют внутреннюю ротацию согнутого колена. Особенности походки: пациент стоит на согнутых в коленных суставах ногах, стопы в положении эквинуса, возможна опора на всю стопу, таз – в наклоне вперед или назад. Возможен тотальный кифоз позвоночника.

Rectus-синдром. Данный синдром является частым двигательным нарушением при ДЦП.

При выпрямленном фиксированном колене напряжение в *m. rectus femoris* вызывает наклон таза вперед и вниз. Rectus-синдром формируется при повышении шейного симметричного тонического рефлекса и лабиринтного тонического рефлекса. Существует два варианта rectus-синдрома. При повышении шейного симметричного тонического рефлекса характерны ходьба на прямых ногах, гиперлордоз в поясничном отделе, выраженный наклон таза вперед. При повышении шейного симметричного тонического рефлекса и лабиринтного тонического рефлекса характерны ходьба на полусогнутых ногах, лордоз в поясничном отделе сглажен или в норме, наклон таза вперед менее выражен.

Существует и rectus-ротационный синдром, также имеющий два варианта развития. При повышении шейного симметричного тонического рефлекса пациент стоит и ходит на прямых, ротированных внутрь ногах, стопы в эквиноварусе с выраженной внутренней ротацией, гиперлордоз в поясничном отделе позвоночника. При повышении шейного симметричного тонического рефлекса и лабиринтного тонического рефлекса он ходит на согнутых и ротированных внутрь ногах, стопы в положении эквинуса и эквиноваруса, туловище наклонено вперед, лордоз сглажен или в норме.

При формировании контрактур и деформаций опорно-двигательного аппарата применяется ортопедохирургическое лечение. Задачей лечения является устранение

возникших деформаций и восстановление нормального объема движений в суставах. Однако, без адекватной физической коррекции спастического и гиперкинетического синдромов, контрактуры вскоре рецидивируют.

Спастичность – это двигательное нарушение, являющееся частью синдрома поражения верхнего мотонейрона, характеризующееся скоростью-зависимым повышением мышечного тонуса и сопровождающееся повышением сухожильных рефлексов в результате гипервозбудимости рецепторов растяжения.

Спастичность выявляется при исследовании пассивных движений в конечности как повышенное сопротивление (сокращение) мышцы при ее быстром растяжении. Обычно она сочетается с повышением сухожильных рефлексов, клонусами и патологическими знаками (например, симптом Бабинского) в паретичных конечностях.

Повышение мышечного тонуса по типу спастичности может возникнуть как вследствие повышенной возбудимости а-мотонейронов, так и из-за увеличения числа возбуждающих афферентных импульсов, возникающих в ответ на растяжение мышцы.

Поражение центрального мотонейрона приводит к снижению тормозных влияний на мотонейроны, что повышает их возбудимость, и на интернейроны спинного мозга, что приводит к увеличению числа импульсов, достигающих а-мотонейроны в ответ на растяжение мышцы. В качестве других причин спастичности предполагаются структурные изменения на уровне сегментарного аппарата спинного мозга, возникающие вследствие поражения центрального мотонейрона: укорочение дендритов а-мотонейронов и коллатеральный спрутинг (разрастание) афферентных волокон, входящих в состав задних корешков.

Для лечения ДЦП в настоящее время используют множество общепринятых терапевтических схем, с включением инъекции ботулотоксина, ортопедической коррекции хирургическим путем, принудительную двигательную терапию, пероральные препараты, трудо- и физиотерапию [11, 14, 17]. Основная цель при лечении детей с этой патологией заключается в нормализации мышечного тонуса, уменьшении мышечно-суставных контрактур, решении сенсорных и когнитивных расстройств, повышении силы мышц, диапазона движений с применением динамических методов и включения проприоцептивной нервно-мышечной фасилитации [15, 17, 19].

Физиотерапевтические методы лечения при ДЦП являются патогенетически обоснованными, так как их использование способствует развитию нейрогуморальной реакции в организме пациента направленную на возникновение безусловных и условных рефлексов, которые в свою очередь оказывают влияние на течение основных процессов в ЦНС. В результате восстановления соотношений между возбуждением и торможением направлена уменьшается возбуждение и усиливается торможение, способствуя снижению ригидности спастичности мышц и интенсивности гиперкинезов с развитием функциональных связей в головном мозге с выработкой условных двигательных рефлексов, способствуя компенсаторно механизмам приспособления улучшающих и восстанавливающих координацию движения и осанку.

Одними из перспективных и активно используемых в настоящее время являются инъекции ботулотоксина [15].

Существующие реабилитационные методы многочисленны, но не позволяют детям с ДЦП достичь полной и стабильной коррекции двигательных нарушений, часто достигнутый результат бывает непродолжительным и требует дополнительных методов коррекции [13, 23]. Особенно эта проблема представляет определённые трудности при коррекции двигательной активности у больных детей ДЦП со спастической диплегией, так как методы и средства физического развития детей с ограниченными возможностями основываются на специфике заболевания и исходного состояния организма больного [3, 26].

Имеются литературные данные по эффективности лечения двигательных нарушений методами ЛФК, с использованием специальных тренажеров, методик кинезо - и гидрокинезиотерапии [28].

Из-за неспособности поддерживать вертикальное положение тела у больных ДЦП со спастической диплегией нарушается формирование естественных статокинетических рефлексов и развитие движений [16].

Также имеются способы использования специальных костюмов и тренажеров, также рекомендуется использовать различные эспандеры, роллеры, различных конструкций, которые способствуют развитию и активации динамической силы и гибкости, ещё большей популярностью пользуются мини батуты, которые способствуют и совершенствуют координаторные функции у пациентов с ДЦП, иногда группа тренажеров может объединиться в зависимости от направленности применения и различных воздействий, их основные свойства направлены на активацию и восстановление двигательных функций [9, 10].

Но из-за высокой стоимости и необходимости специально оборудованных палат необходимым является разработка более простых в использовании и экономичных в эксплуатации методов реабилитации, одним из которых являются различные техники кинезиотерапии (КТ). КТ - форма лечебной физической культуры, в которой произвольные осознанные активные движения пациента исправляют нарушения моторных функций. Метод КТ - сравнительно новая методика, применяемая в реабилитационных программах при ДЦП. Большинство последовательных выводов показало, что метод КТ как часть программы мультимодальной терапии может быть эффективным в реабилитации детей с ДЦП для улучшения двигательной функции и динамической активности.

Кинезиотейпирование (КТ) представляет собой новый метод, который включается в программу реабилитации пациентов ДЦП, также он нашел применение в спорте, ортопедии и одобрен как дополнительный при возникновении функциональных нарушений организма, в частности ОДА [20,23].

Кинезиотейп – эластичная лента, изготовленная из хлопкового волокна, без латекса, разработана специально для имитации эластичности мышц, кожи и фасции [18, 23].

В его основе лежат приемы расслабления, стимуляции мышц, с возможностью осуществления пассивных и пассивно-активных движений. Основная задача при реабилитации этих пациентов это достижение возврата нормальной рефлекторной двигательной деятельности, тонуса мышечной системы со снижением рефлекторной возбудимости двигательного аппарата, стимуляцией статокинетических рефлексов, нормализацией движений в суставах конечностей. Правильное тейпирование способствует поддержке слабых мышц и создает полноценный ответ мышечной системы. Имеется гипотеза, что КТ оказывает дозированно-стимулированное воздействие на кожные рецепторы периферической сомоторной системы, при этом рецепторы имеют прямую связь с болью проприоцепцией и моторным контролем. Проведение тейпирования оказывает непосредственное влияние на кожные рецепторы, системы лимфо- и кровообращения, мышцы фасции и суставы увеличивая проприоцепцию, с постепенным снижением болевого синдрома и лимфостаза, отека, мышечных спазмов с укреплением и нормализацией тонуса мышц [26, 27, 28, 29].

Поддерживая суставы КТ оказывает воздействие на ОДА путем восстановления проприоцепции, улучшения нервно-мышечной проводимости с последующим выравниванием осанки и стимуляции кожных рецепторов, обеспечивающих обратную связь, столь необходимую для поддержания тела в полном равновесии [22, 23].

Использование КТ должно включаться в программы реабилитации у пациентов с ДЦП, так как оно оказывает положительное влияние на сомоторные функции значительно улучшая процессы контроля и координации моторных и двигательных функций верхних конечностей [21].

Это позволяет считать КТ новым терапевтическим подходом, с помощью которого можно решить большинство проблем центрального генеза, приводящих к тяжелым последствиям, ухудшающим прогноз проводимой нейрореабилитации при ДЦП.

Изучение обзорных литературных источников [6, 24] показало, возможность использования КТ при реабилитации пациентов с ДЦП в сочетании с другими методами: увеличение силы, повышение выносливости, улучшение и уменьшение спастичности мышц – этого можно достичь при применении КТ на верхних конечностях. Такое использование в первую очередь позволяет добиться: позиционирования запястья, ладони и большого пальца в функциональном положении, что позволяет открыть кисть для проведения сенсорной стимуляции, улучшив функции пальцев рук [12, 18]; уменьшение спастичности; супинация предплечья [12], поддержание плеча в функциональном положении [14]; стимулирование активного движения запястья и пальцев рук [24, 26]. Проведенные исследования авторов доказывают возможность использования КТ верхней конечности для улучшения двигательной функции, синхронизации, скорости и плавности движений, активизации, ловкости, снижения спастичности, защитного растяжению у детей [12, 25].

Большинство обзоров литературных источников показывают эффективность применения КТ на верхних конечностях, тем самым подтверждая мнения исследователей в этом направлении. КТ лента позволяет добиться увеличения активного диапазоне движений (ДД) на запястье, при этом результативность их может быть вариабельной и преимущественно связанной с началом активного проведения КТ.

Использование КТ в области туловище и нижних конечностей, в том числе голеностопном суставе с целью уменьшения и снижения спастичности ахиллова сухожилия с увеличением силы передней большеберцовой кости, колена, параспинальных, четырехглавых мышц позволяет активировать общие двигательные навыки и улучшить их функциональные возможности. Это сказывается в первую очередь на активизации динамической функции, контроле ОДА с нормализацией и повышением, где это необходимо мышечного баланса для поддержания положений сидя и стоя [22, 23, 25].

Следует отметить, наличие противоречивых мнений исследователей, которые при изучении действия КТ не добились значимого эффекта у пациентов ДЦП в плане статического равновесия и осуществления пострурального контроля, оценка которых проводилась по шкалам GMFM и GMFCs различного уровня [18], что указывает на низкий эффект КТ при тяжелых поражениях.

Результаты воздействия КТ возможно связывают с оказываемым давлением, натяжением тейпа на кожу, повышая тем самым кожную сенсорную стимуляцию с осуществлением проприоцептивного улучшения передачи информации в центральную нервную систему (ЦНС), ещё одним из важных воздействий является обеспечение защиты и поддержки суставов, способствующих повышению и улучшению функций стоять и ходить [17].

Проведенный анализ имеющихся современных литературных источников по использованию КТ у пациентов с ДЦП показал наличие положительного влияния этого метода на мелкие и крупные суставы, возможность улучшения двигательных способностей и функциональной активности, с осуществлением контроля за равновесием и удержанием тела в положении сидя/стоя. Использование этого метода в реабилитации пациентов с ДЦП необходимо сочетать как с медикаментозной терапией, так и другими методами физиотерапевтического воздействия, при этом следует отметить, что в тяжелых степенях ДЦП использование КТ не эффективно. У данного метода имеется психофизиологическое воздействие, которое проявляется на подсознательном уровне побуждая детей к полному использованию своих возможностей. Учитывая немногочисленность публикаций, проведенных исследований по применению КТ в реабилитации у пациентов с ДЦП с целью расширения и получения наиболее точных результатов необходимым является увеличение научных разработок в этом направлении с поиском возможных механизмов его воздействия, что предусмотрено задачами настоящего исследования.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Алексеева Г. Ю., Шоломов И. И. Оценка факторов риска, участвующих в развитии ДЦП у детей-инвалидов // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7. – №. 2. – С. 446-450
2. Артыкова М. А., Набиева Н. А. Клинико-анамнестические факторы риска развития симптоматической эпилепсии при детском церебральном параличе. // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2021. – №. special 1
3. Данилова М. А., Бронников В. А., Залазаева Е. А. Влияние перинатальных факторов риска на формирование зубочелюстных и речевых нарушений у детей с церебральным параличом // Вятский медицинский вестник. – 2017. – №. 2 (54). – С. 88-92
4. Колчина А.Г. Особенности формирования личности ребенка с церебральным параличом на современном этапе. // Конфликты в современном мире: международное, государственное и межличностное измерение. – 2016. – С. 734-747
5. Колчина А.Г. Семья как фактор социокультурной интеграции ребенка с церебральным параличом. // Социокультурная интеграция и специальное образование. – 2015. – С. 49-56
6. Мавлянова З.Ф. Нутритивный статус детей с церебральным параличом. // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2021. – №. 1 (185). – С. 82-88.
7. Малюжинская Н.В., Полякова О.В., Тонконоженко Н.Л. Влияние интранатальных факторов на развитие детского церебрального паралича. - // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – №. 1-5. - С. 104-107
8. Мамедбейли А. К., Тагиева М. Р. Факторы риска развития эпилепсии у детей с детским церебральным параличом // Казанский медицинский журнал. – 2021. – Т. 102. – №. 4. – С. 421-427
9. Меренков В.А., Чабаненко Т.В. Корреляция содержания социальной ситуации развития и динамики онтогенеза детей с детским церебральным параличом. // Северный регион: наука, образование, культура. - 2022. - №. 1 (49). - С. 47-54
10. Мишенева Д.А., Колчина А.Г. Влияние нейропсихологических синдромов на развитие детей с церебральным параличом // Современный взгляд на науку и образование. – 2020. – С. 141-145
11. Помыткина Т., Мавлянова З. Медико-психологическая реабилитация: критерии и методы организации, факторы, влияющие на процесс восстановления больных коронавирусной инфекцией (ОБЗОР). // Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 30-34
12. Сербина Л.Ф., Борозинец Н.М., Филипович Е.И. Новые подходы в реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. // Вестник Ленинградского государственного университета им. АС Пушкина. – 2019. – №. 4. – С. 175-181.
13. Ткаченко Е.С. и др. Детский церебральный паралич: состояние изученности проблемы (обзор) // Мать и дитя в Кузбассе. – 2019. – №. 2. – С. 4-9.
14. Шарипова М. Особенности социальной адаптации детей с детским церебральным параличом. // Центральноеазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2021. – №. Conference TSPU. – С. 698-705.
15. Abd Elmagid D.S., Magdy H. Evaluation of risk factors for cerebral palsy. // Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg 2021; 57, 13.
16. Apolo-Arenas M. D. et al. Standardized outcomes measures in physical therapy practice for treatment and rehabilitation of cerebral palsy: a systematic Review //Journal of personalized medicine. – 2021. – Т. 11. – №. 7. – С. 604.

17. Brainin M., Norrving B., Sunnerhagen K. S., Goldstein L. B. Evolution of stroke rehabilitation: review of novel developments // *Stroke*. 2011. Vol. 42, Issue 3. P. 365-370.
18. Chen D., Huang M., Yin Y., Gui D., Gu Y., Zhuang T., Chen C., Huo K. Risk factors of cerebral palsy in children: a systematic review and meta-analysis. // *Transl Pediatr*. 2022 Apr;11(4):556-564. doi: 10.21037/tp-22-78.
19. Chesser B. T. et al. Effectiveness of the Wii for pediatric rehabilitation in individuals with cerebral palsy: a systematic review // *Physical Therapy Reviews*. – 2020. – Т. 25. – №. 2. – С. 106-117.
20. Damiano D. L. et al. Systematic review of clinical guidelines related to care of individuals with cerebral palsy as part of the World Health Organization efforts to develop a global package of interventions for rehabilitation // *Archives of physical medicine and rehabilitation*. – 2021. – Т. 102. – №. 9. – С. 1764-1774.
21. Faccioli S. et al. Evidence-based management and motor rehabilitation of cerebral palsy children and adolescents: a systematic review // *Frontiers in Neurology*. – 2023. – Т. 14. – С. 1171224.
22. Gatta L.A., Hughes B.L. Premature Rupture of Membranes with Concurrent Viral Infection. // *Obstet Gynecol Clin North Am* 2020; 47:605-23.
23. Guzik A. The use of innovative technologies in the rehabilitation of children with cerebral palsy // *Front. Neurol*. 2018. Vol. 9. P. 1048.
24. Ichizuka K., Toyokawa S., Ikenoue T., et al. Risk factors for cerebral palsy in neonates due to placental abruption. // *J Obstet Gynaecol Res* 2021; 47:159-66
25. Novak I., McIntyre S., Morgan C. et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence // *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2013. Vol. 55, Issue 10. P. 885-910.
26. Paul S. et al. A review on recent advances of cerebral palsy // *Oxidative medicine and cellular longevity*. – 2022. – Т. 2022.
27. Sadowska M., Sarecka-Hujar B., Kopyta I. Cerebral palsy: current opinions on definition, epidemiology, risk factors, classification and treatment options // *Neuropsychiatric disease and treatment*. – 2020. – С. 1505-1518.
28. Sakzewski L., Ziviani J., Abbott D. et al. Randomized trial of constraint-induced movement therapy and bimanual training on activity outcomes for children with congenital hemiplegia // *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2011. Vol. 53, Issue 4. P. 313-320.
29. Smania N., Gandolfi M., Aglioti S., Girardi P., Fiaschi A., Tinazzi M. et al. Rehabilitation of somatic sensation and related deficit of motor control in patients with pure sensory stroke // *Arch. Phys. Med. Rehabil*. 2003. Vol. 84. P. 1692–702.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz